

VREDNOST I OBRAZOVNI SMISAO „FILOZOFIJE ZA DECU”

Pregledni naučni članak

DOI:

Nikola Ačanski

Nezavisni istraživač, Novi Sad, Srbija
n.acanski@yahoo.com

Primljen: 15.09.2021.

Prihvaćen: 30.09.2021.

U radu autor nastoji da pruži prikaz obrazovno-vaspitnog programa koji nosi naziv „filozofija za decu”. Uobičajena je intelektualna praksa da se filozofija shvata kao visoko-intelektualna delatnost dostupna posvećenim grupama ljudi, koji su se obično školovali i profesionalno profilisali za bavljenje filozofijom. „Filozofija za decu” problematizuje takvo (klasično) shvatanje filozofije kao ezoterične, akademske discipline. Pokazuje se mogućnost filozofskog istraživanja koje bi bilo dostupno mlađim uzrastima i prilagođeno osnovnoškolskom obrazovanju. Ta edukativna praksa, koju podržava mnoštvo empirijskih dokaza i primera, ne samo što transformiše naše razumevanje dece u klasičnim teorijama učenja, unapređuje njihove kognitivne i socijalne veštine, već revitalizuje naše shvatanje filozofije. Od samih početaka, tamo gde se filozofija negovala ona je stajala u tesnoj vezi sa demokratskom praksom zajednica. Jedan od načina da filozofija (ponovo) postane stvar praxisa društva kao celine, a ne samo jednog njegovog dela, tiče se mogućnosti uspostavljanja komunikacije između filozofije i dece kao „prirodnih” filozofa i onih „na kojima svet ostaje”.

Ključne riječi: Bruno, beskonačnost, geometrija, Kopernik, konačnost, sfera, univerzum

1.

Često se kaže da postoji onoliko određenja filozofije koliko i filozofa, a i to pod pretpostavkom da jedan filozof nema više od jednog određenja ili jedne definicije filozofije. Tako je i pitanje određenja i definisanja filozofije jedno filozofsko pitanje odnosno filozofski problem. Opšte saglasnosti nema, sem one „negativne”: slažemo se da se ne slažemo. Ovo naravno ne znači da među filozofima nema razumevanja – odnos između filozofa jeste odnos *razumevajuće komunikacije*. Zato, ma koliko da je, ukoliko se u tome usaglasimo, filozofija po svojoj „prirodi” nedefinljiva, ipak je moguće izdvojiti neke istorijske upotrebe te reči i njena značenja, što nam pomaže, ako ne u definisanju i konačnom određenju pojma filozofije, onda barem u njegovom rasvetljavanju.

Ako se vratimo na same početke, pronaći ćemo svedočanstva o Pitagori kao prvom misliocu koji je sebe nazvao filozofom. Na starohelenskom reč *philosophia*

znači „ljubav prema mudrosti: *phileo* (volim, ljubim) i *sophia* (mudrost). Što bi značilo da Pitagora sebe nije smatrao mudracem, već ljubiteljem mudrosti, istinoljupcem, tra-gaocem – jer istina i mudrost mogu se pronaći samo kod bogova, dok smrtni ljudi mogu biti samo filozofi. Filozof, dakle, nije vrač, prorok ili „božiji izabranik“, već pitagorejski rečeno „posmatrač“ sveta i tragalac za istinom. Već sa sofistima (grč. *sophistes*) dolazi do izmene u razumeva-jućem smislu pojma filozofije i društvene „uloge“ mudrosti. Sofista se ispostavlja kao figura učitelja praktičke mudrosti, preciznije retorike kao govorničke veštine. Mudrost više nije odlika bogova, već svetovno znanje koje čovek može naučiti kako bi sebi obezbedio povoljnu poziciju u polisu. Platon i Aristotel su prvi mislioci koji su sistematski uobličili shvatanje filozofije. Za Platona filozofija je dijalek-tičko-umska nauka koja nas vodi ka suštini stvari, do ideja kao paradigmi bića. Kod Aristotela filozofija je metafizika kao „prva filozofija“, nauka o prapočelima, prvim uzrocima i opštim odlikama bića, nasuprot onom akcidentalnom i pojedinačnom.¹

U iznad skiciranom istorijsko-filozofskom razumeva-nju starogrčkog pojma filozofije namerno smo presko-čili Sokrata, koji temporalno, naravno, stoji pre Platona. Učinili smo to iz razloga što je Sokratova filozofska po-zicija za nas i ovaj rad od velike važnosti. Gotovo dve i po hiljade godina nakon Sokratove smrti i dalje se govori o *sokratovskom metodu*, koji pored filozofije ima veoma značajnu ulogu i u obrazovnim teorijama i pedagogiji. U tom kontekstu, ono što se i danas uvažava i izučava jeste Sokratova *ironijsko-majeutička metoda* vođenja dijaloga. Konačni cilj Sokratove misaone aktivnosti bio je pronaći u pojedinačnom ono što je opšte. Da bi se ta svest opštem razvila potrebno je najpre probuditi sumnju u naše po-stojeće znanje, naše predstave i pretpostavke koje imamo o većini stvari. Vodeći razgovore sa onima koji su voljni da se u njih upuste, polazeći od vlastitog neznanja – koje nije jedno puko *ništa*, ili u pučkom smislu neka vrsta neo-brazovanosti, već svest o granici vlastitog znanja – Sokrat sagovornicima postavlja pitanja i protiv-pitanja, kako bi ukazao na nedostatke u njihovim predstavama i time na izostanak *pojmovnog* znanja kod sagovornika. Suština

ovog (ironijskog) postupka jeste u *dijalogu*.

Smisao tog dijaloga sastoji se u posebnom dijaloškom ponašanju samog Sokrata, njime on sagovornike dovodi do uviđanja da ni oni sami *ne znaju* to što misle da znaju. Sokratova namera nije samo u tome da se naruga uobraže-nom neznanju, koje se izdaje za znanje, nego da „prokrči“ svest sagovornika od zabluda.²

Drugi momenat sokratovske metode jeste „babička ve-ština“ – *majeutika*. Sokrat je zanimanje svoje majke (koja je bila babica) „intelektualizovao“ i primenio kao filozof-sku metodu u svojim razgovorima. Nakon što je sagovor-nik upućen u svoje neznanje, otkrivši polje epistemološkog ništavila, sledi „porađanje“ istinskog znanja, tj. traženje definicija – opštih odredbi pojedinačnih stvari odnosno – traženje *pojмова*. U tome leži suština Sokratovih dijaloga.

Sada možemo jasnije sagledati i bolje razumeti ko-načnu svrhu Sokratovih aktivnosti. Zašto je potrebno da čovek pronalazi opšte u pojedinačnom, zašto je potrebno i/ili poželjno da čovek bude upućen u vlastito neznanje? Zbog *vrline*. Pojednostavljeno govoreći samo čovek koji teži mudrosti, koji se suočava sa vlastitim predrasudama i koji teži dobru van ustaljenih običaja i normi, van onoga što je „mehaničkim“ učenjem usvojio, jedino takav čovek može se smatrati *moralnim* – a jedino moralan čovek jeste *slobodan* čovek.

Vidimo da Sokratovo delanje ne spada u apstraktno teorijsko filozofiranje iz dokolice, već je ono aktivno, javno i na kraju *proživljeno* mišljenje (što najbolje pokazuje kraj njegovog života). Jednostavno, savremenim jezikom go-voreći: Sokrat je verovao da se čovek može obrazovati na taj način da mu to obrazovanje omogući znanje koje će ga odvesti na put vrline, što će na koncu dovesti do demokra-tizacije zajednice, kao zajednice obrazovanih i slobodnih građana/ki koji će imati vlastiti i razvijen moralni kompas i biti u stanju da se bez „vođstva drugog“ služe vlastitim razumom.

Ono najvažnije u tome jeste isticanje subjektivnosti samosvesti kao moralnog središta pojedinca i izvorišta vrline, koja se ne može naučiti klasičnim obrazovanjem, ali se može osvestiti kroz dijalog i transformaciju običajnosne svesti u moralnu.

1 Više o tome u: Miloš Đurić, „Platonov život i delo“ u *Dijalozi* (Beograd, Kultura, 1970.); Platon, *Država* (Beograd, Dereta, 2017.); Gunar Širbek i Nils Gilje, *Istorija filozofije* (Beograd, Karpos, 2017.); Milenko Perović, *Istorija filozofije* (Novi Sad, Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1997.)

2 Gunar Širbek i Nils Gilje, *Istorija filozofije*, 72-76; Milenko Perović, *Istorija filozofije*, 104-109.

Time je Sokrat postavio jedan potpuno novi odnos čoveka prema samome sebi, prema važećim običajima i institucijama društva. Reč je o *moralnom* odnosu. Atinjani pre Sokrata nisu bili moralni u tom smislu, jer su se u etičkim stvarima držali važećih običaja. Sokrat u taj odnos unosi (etičku) refleksiju, samostalno razmišljanje pojedinca o moralnim stvarima. Dešava se, dakle, *transformacija običajnosnog u moralni odnos* koja stavlja pojedinca u veliko iskušenje slobode.³

2.

Zašto smo započeli rad sa kratkim istorijsko-filozofskim pregledom pojma filozofije i sokratovskog metoda? Najpre, sokratovski dijalog – njegov filozofski cilj (osveščivanje ne-znanja kroz proces pitanja i odgovara) kao i njegova praktička svrha (zajednica slobodnih i moralnih građana) – u značajnoj meri stoji iza ideje „filozofije za decu“ koju ovde želimo da istražimo. Zatim, kao što ćemo kasnije pokazati na još nekim primerima, naše shvatanje „filozofije za decu“, kao obrazovno-vaspitanog (edukativnog) projekta, u velikoj meri zavisi od našeg određenja same filozofije kao istorijsko-duhovne delatnosti i umne discipline ljudskog duha.

Filozofija za decu, „filozofija s decom“, na engleskom *Philosophy for Children* ili „P4C“, kako se često naziva, predstavlja obrazovni program (projekat, disciplinu) namenjen radu s decom od šest do šesnaest godina. Projekat je pokrenuo i idejno utemeljio američki filozof Metju Lipman [Matthew Lipman, 1923 – 2010]. Program polazi od istorije filozofije, ali cilj nije u podučavanju filozofije iz istorijske perspektive. Nije reč, dakle, o teorijskom izučavanju filozofije kao akademske discipline, već je akcenat na praktičkoj aktivnosti filozofskog istraživanja.⁴ Šta to u stvari znači?

Kao profesor filozofije na Kolumbijskom univerzitetu u Americi, Lipman je uočio osetni izostanak kritičkog mišljenja i promišljene samorefleksije kod svojih studenata. Preciznije,

svi su bili sposobni i uspešni kada je reč o reprodukciji naučnih informacija, ali kada je u pitanju bila kritička, promišljena i kreativna samorefleksija i misao o društvenim zbivanjima studenti su se pokazali nesprenim i deficitarnim. Nije iznenađujuće što je filozofija za decu nastala baš u Americi, krajem šezdesetih godina prošlog veka, u vreme studentskog otpora i demonstracija koje su potresale svet. Ne samo što je jedan od razloga bila nedovoljna spremnost studenata da se uključe u racionalni, kritičko vođeni dijalog, već je samo školovanje (osnovno, srednje i više) bilo takvo da se sposobnosti kao što su razumevanje, racionalno promišljanje i argumentovano rasuđivanje nisu na pravi način razvijali kada je za to bilo optimalno vreme, u pogledu uzrasta i školskog programa. Po kurikulumu (školskom programu) u školama u Sjedinjenim Državama uobičajeno je da se filozofsko obrazovanje ostavlja za nivo višeg obrazovanja. Kada je Evropa u pitanju filozofija se češće nalazi u programima srednjih škola. Međutim, u većem delu sveta, filozofija u osnovnim školama nije uobičajena pojava.⁵ Metju Lipman je pošao od uverenja da upravo obrazovanje u filozofiji za decu mlađu od šesnaest godina, a idealno za decu mlađu od četrnaest godina (koja su još uvek deo osnovnog obrazovanja) predstavlja ne samo dobrodošlu, već i potrebnu praksu, ukoliko imamo za cilj da razvijemo logičku, kritičku i kreativnu veštinu kod dece, a ne samo sposobnost usvajanja znanja kao pripremljenog materijala.⁶

„Ako želimo da mladi ljudi budu razboriti, treba ranije početi s filozofijom, odnosno sa obučavanjem u veštinama koje će podsticati i negovati razboritost. Treba krenuti od dece u osnovnim školama, jer su u uzrastu između šest i deset godina deca najprijemčivija za filozofiju zato što je tada njihova intelektualna radoznalost najjača.“⁷

Lipman je, dakle, smatrao da filozofija treba da bude *obavezan* predmet za svu decu još u osnovnoj školi, a glavni razlog je u činjenici da klasično obrazovanje nedovoljno podstiče decu na samostalno mišljenje, formiranje vlastitih stavova, istovremeno time oduzimajući priliku da se dete ponosi ličnim uvidima i da ima samopouzdanja u svom rasuđivanju.⁸

3 Isto

4 R. Branković-Sutton, R. Gošović, Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, (Kreativni centar, Beograd, 2007), 7.

5 Michael Pritchard, „Philosophy for Children“, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/children/>, očitano, 3. 9. 2021.

6 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, (Philadelphia, Temple University Press, 1988.), 29-30. (Svi prevodi datih citata u radu su naši.)

7 Metju Lipman, citirano prema *Filozofija s decom*, (Beograd, Kreativni centar, 2007.), 7.

8 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 18-19

Takvo stanovište je, naravno, jednim delom proizvod Lipmanovog rada i njegovih originalnih uvida, a sa druge strane ono je omogućeno istorijskom promenom paradigmi u obrazovnom sistemu i teorijama učenja. Do sredine 20. veka obrazovanje u školama je najvećim delom bilo determinisano biheviorističkim teorijama učenja.

„Deca su posmatrana kao 'prazne posude' koje moraju biti ispunjene znanjem od strane nastavnika [...] Učenje je shvatano kao proces koji kontroliše i oblikuje nastavnik kroz repetitivnu i sistematsku istrajnost. Ovakvo gledanje na obrazovanje je i dalje aktuelno u mnogim školama širom planete i postoji tendencija njegovog učvršćivanja naglašavanjem kvantitativnih metoda evaluacija rada nastavnika i kompetencija kod učenika.”⁹

Početak druge polovine 20. veka, a naročito sa radovima Žana Pijažea [Jean Piaget, 1896 – 1980] dolazi do izmena u razumevanju procesa učenja i subjekta učenja odnosno dece. Sam Pijaže nije bio primarno zainteresovan za edukativne implikacije svojih teorija, ali činjenica je da su one izvršile ogroman uticaj na to polje. Pijaže je tvrdio da se razvoj ljudskog mišljenja (i ljudskog bića uopšte) dešava u interakciji sa okolinom i kroz aktivno učešće u konstrukciji vlastitog znanja. Njegove ideje našle su put do autora koji su uvideli njihov edukativni značaj. Deca su počela da se razumeju kao aktivni subjekti u procesu vlastitog razvoja.¹⁰

Pijažev rad je bez sumnje uticao na razvoj filozofije za decu, barem iz idejne perspektive. Ali isto tako njegov rad na polju razvojne psihologije i njegove teorije o ranom razvoju deteta predstavljaju jaku osnovu za mnoge kritike upućene filozofiji za decu. Naime, ako je sudeći po Pijaževim istraživanjima o fazama intelektualnog razvoja deteta, deca do dvanaeste godine nisu sposobna za izvršavanje formalnih misaonih operacija. Formalne operacije, štaviše, predstavljaju finalni stadijum u Pijaževoj teoriji kognitivnog razvoja. Mišljenje pre-adolescenata (dece do 12 godina) temelji se na konkretnim operacijama, gde je dominantno mišljenje o konkretnim predmetima, a izostaje hipotetičko-deduktivno (apstraktno) mišljenje. Pijaže

promenu nije posmatrao samo kao promenu u mišljenju, već promenu koja se dešavala u samom mozgu sazrevanjem nervnog sistema, koja je ipak posledica razmene između pojedinca i fizičke sredine.¹¹

Imajući to na umu, postavlja se pitanje u vidu kritike mogućnosti filozofije za decu: ako se filozofi bave apstraktnim problemima, koji zahtevaju razvijeno formalno mišljenje i sposobnost hipotetičko-deduktivnog mišljenja, racionalnu metodologiju, razvijen sistem pojmova i tako dalje, i ako se prihvati da deca nisu sposobna (a možda nisu ni zainteresovana) za apstraktne ideje i formalna rezonovanja, kako je onda moguća jedna filozofija za decu?

Najpre, filozofija se uobičajeno shvata kao *teorijska delatnost*: intelektualna disciplina ljudskog duha koja zahteva strogo profilisano obrazovanje u kompleksnoj metodologiji i dobro poznavanje konceptualne aparature, što će nam omogućiti razvijanje određenih uvida u određene probleme. Jednom rečju, kao i svaku drugu naučnu disciplinu, filozofiju karakteriše specifična metodologija, kao i jedinstveno tematsko polje problema. Istorijom filozofije prevladavalo je to, uslovno rečeno, akademsko (samo) razumevanje filozofije, po kojem je u pitanju jedna ezoterična disciplina namenjena samo posvećenima.¹² Platon je tako smatrao da se dijalektikom (filozofijom) mogu baviti osobe koje su navršile trideset godina starosti, jer se tada, kako je smatrano, stiže zrelost duha koja je nužna za bavljenje takvom misaonom delatnošću. Tu je filozofija razumljena kao „gledanje”, „posmatranje” stvarnosti (*theoria, contemplatio*) ili pak kao *epistemološka delatnost*, logička analiza jezika i formi znanja. Ovima je blisko i određenje filozofije kao nauke – recimo kod Aristotela (*philosophia* i *episteme*), čak i Dekarta, zatim kod Fihtea, Hegela, kod Ogista Konta kao naučna filozofija, pa i kod Huserla kao „stroga nauka”.¹³

Nisu, ipak, svi filozofi u istoriji filozofije uzimali filozofiju isključivo kao teoriju ili intelektualnu delatnost. Među prvima koji su se protivili tom modelu su *antički skeptici* (pironovci, recimo). Verujući u nemogućnost dostizanja objektivnog znanja i univerzalne istine, skeptici su *prakti-*

9 Lena Green, „Philosophy for Children and Developmental Psychology“ u *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, Edited by Maughn Rollins Gregory, Joanna Haynes and Karin Murrin, (Routledge, 2017.), 37. (Prevod je naš.)

10 Isto, 38.

11 Jerković I. i Zotović M., *Razvojna psihologija*, (Novi Sad, Futura publikacije, 2010.), 267.

12 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 11-15.

13 Milenko Perović, *Istorija filozofije*, 18-19.

kovali uzdržavanje od suđenja, kako bi otklonili, ili barem umanjili, mogućnost greške i time sprečili nemir koji nastaje neprestanim lutanjem uma u potrazi za istinom. Končan cilj je bila *ataraxia* (duševni mir) koja vodi dobrom životu. Od kasnijih autora koji su negovali drugačije, „antiteorijsko“ viđenje filozofije treba istaći i Kjerkegora, koji sebe nije smatrao filozofom – najviše u protivstavu prema Hegelovom shvatanju filozofije kao nauke – već „religijskim autorom“. Na njegovom tragu savremeni filozofi egzistencije (Sartre, Jaspers, Marsel, Kami i dr.) polazili su od svojevrsnog *proživljenog mišljenja*, mišljenja koje nije bazirano i dovršeno logičkim i racionalnim mehanizmima, već je *egzistencijalno* utemeljeno. Isto tako ne smemo zaboraviti Marksa i njegov stav da je istina stvar praktičkog, a ne čisto misaonog (teorijskog) momenta. Na kraju savremeni strukturalisti i postmodernisti, poput Fukoa, u shvatanju znanja i pitanjima „istine“ pridaju presudnu ulogu socijalnim strukturama i na njima baziranim odnosima moći. Istina i znanje više nisu samo stvar teorije – puke korespondencije između misli i stvari – već i stvar doživljaja, prakse i šire socijalne dinamike.

Imajući na umu, sa jedne strane, promene u obrazovnom sistemu i teorijama učenja koje su se desile tokom 20. veka i koje su nosile drugačije razumevanje učenika/deteta, koji su od pasivnih recipijenata („gotovog“) znanja (i informacija) počeli bivati shvatani kao aktivni učesnici u procesu dinamičnog učenja, i sa druge strane izmenu u filozofskom poimanju istine i znanja, a time i samu transformaciju filozofije i njene uloge, možemo bolje razumeti poziciju sa koje je nastupao Metju Lipman.

„Pored tog apstraktnog aspekta filozofije, međutim, Lipman tvrdi da treba uzeti u obzir i to da filozofija ima i praktičnu stranu. Filozofija počinje čuđenjem i ponekad dovodi do razumevanja, u retkim primerima čak i do mudrosti, ali usput zahteva vrlo disciplinovanu aktivnost. Ta aktivnost često ima formu dijaloga. Kada smo uključeni u dijalog o tradicionalnim filozofskim pojmovima (kao što su: istina, pravda, tolerancija), metodama i proceduri istraživanja, može se reći da se bavimo filozofijom (*doing philosophy*). Zašto se onda ne bi i od

dece u osnovnim školama moglo očekivati da se bave filozofijom u formi dijaloga.“¹⁴

Stvar nije, dakle, u tome da se deca uče filozofijom, već da se ona *bave* (eng. *to do*) filozofijom.¹⁵ Ova tvrdnja se ilustruje primerom kada učestvujemo u igranju fudbala, iako nismo profesionalci mi ipak tvrdimo da igramo fudbal – poštujemo određena pravila igre, ponašamo se na odgovarajući način i tako dalje. Isto tako se može reći i za decu koja su uključena u filozofski dijalog ili dijalog inspirisan filozofskim idejama da se „bave“ filozofijom. Kao što ćemo videti ovo se ne smatra praznom analogijom.

Nije loše, pre nego što nastavimo dalje, prisettiti se da je i pre Lipmana bilo mislilaca i filozofa koji su verovali u dečiju sposobnost da postavljaju istinska filozofska pitanja. Tako je engleski romantičarski pesnik Vilijam Vordsvort [William Wordsworth, 1770 – 1850] tvrdio da su „deca najbolji filozofi“¹⁶. Možda najpoznatiji i najveći izraz uverenja u dečiju filozofsku obdarenost dolazi od Jaspersa [Karl Jaspers, 1883 – 1969] kada govori o začuđenom detetu koje pokušava da misli da je neko drugi, a ne uspevajući da pobegne od sebe samog.¹⁷ Navodeći upravo dečja pitanja Jaspers pokušava da pruži dokaz za svoju tezu o čovekovom „izvornom“ filozofiranju, smatrajući da bi nas mnoštvo sličnih primera dečijih pitanja opskrnilo materijalom dovoljnim za jednu „dečju filozofiju“. Platon je prvi rekao, a sa njim se složio i Aristotel: filozofija započinje čuđenjem.

„*Teetet: I tako mi bogova, Sokrate, neobično se čudim što su te pojave i gđekad me hvata vrtoglavica kad se uistinu u njih zadubim.*

Sokrat: ... *I baš je svojstvo filozofa to duševno stanje, tj. čuđenje. Jer nije drugi početak filozofije nego ovaj [...]*“¹⁸

Zaista ne manjka empirijskih primera da upravo deca postavljaju pitanja proistekla iz iskrene začuđenosti nad svetom i sobom. Ovo nas ponovo, međutim, vraća na pitanje: da li je priroda te začuđenosti filozofska? Ili ona proizlazi iz senzacijom uzrokovane radoznalosti nad konkretnim i pojedinačnim, ne uspevajući da izađe van okvira trenutnog i predstavnog? Drugim rečima: *moгу li deca filozofski da misle?* Kao što smo videli, po Lipmanu, kao i

14 R. Branković-Sutton, R. Gošović i Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, 7.

15 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 11.

16 Više o tome u: Saša Radojčić, „Filozofija za decu“, *Norma*, (Sombor, Učiteljski fakultet, 2004.), 79.

17 Isto

18 Platon, *Teetet*, (Zagreb, Naprijed, 1979.), 155 c/d

mnogim drugim autorima, odgovor je potvrđan. U velikoj meri, što smo već naglasili, odgovor na to pitanje zavisi i od našeg poimanja same filozofije. Sa druge strane, ukoliko pobliže ispitamo šta predstavlja filozofija za decu: koji su njeni neposredni i konkretni programski ciljevi, kako se oni sprovode, kakve su njihove praktičke implikacije i kakvi su rezultati te prakse, na kraju, koju vrednost i obrazovni smisao ima filozofija za decu – bićemo u poziciji da bolje razumemo vezu između filozofije i dece.

3.

Kao što smo iskazali, filozofija za decu ima za cilj podsticanje i ubrzavanje intelektualnog razvoja dece. Ali ne samo i isključivo intelektualnog, već je u fokusu *razvoj celokupne ličnosti*. Sposobnosti samostalnog, kritičkog, kreativnog, osvešćenog mišljenja nisu karakteristične samo za starije uzraste, već se one, kako je učio Lipman, razvijaju i podstiču u najranijoj dobi, već od šeste godine.¹⁹ A te sposobnosti nisu važne samo za logičke i racionalne operacije, već za držanje čitave ličnosti, a naročito u kasnijim situacijama kada zahtevi života postanu složeniji i potražuju veću samostalnost individue u delanju.

„*Filozofija za decu* ima za cilj razvoj kritičkog, kreativnog i dijališkog mišljenja, stvaranje malih 'istraživačkih zajednica', ohrabrivanje učenika za samostalno istraživanje i zaključivanje.“²⁰

Upravo sokratovski dijalog ovde predstavlja ključni metod te prakse. Uz dobro osmišljene, istražene i empirijski potvrđene metode i tehnike koje primenjuje nastavnik (učitelj/facilitator) deca se uvode u filozofsku diskusiju kroz razgovor, razmenu mišljenja, ideja i stavova. Važno je napomenuti da je uloga nastavnika svedena na ulogu „voditelja“ (facilitatora), koji nije tu da „podučava“ i „usađuje“ u decu unapred spremljeno znanje, već da pomogne u razvoju komunikacije i izražavanju dece. Poput Sokrata koji je pitanjima pomagao svojim sagovornicima da „porode“ znanje, tako i facilitator u okviru „filozofskih radionica“ i „malih istraživačkih zajednica“²¹ treba da predstavlja pomoć deci kako bi se slobodno izrazili na neku

temu (nešto konstatovali ili postavili pitanje), a ne da ih uči gotovim definicijama i informacijama.

„*Dakle, nije u pitanju filozofija kao disciplina sa određenim sadržajem koji učenik mora da savlada ('nauči'), već filozofija kao aktivnost (način mišljenja, način vođenja dijaloga, istraživanja i argumentisanja) u kojoj učenik treba da se uvežba. Nastava 'filozofije za decu' tako bi bila mnogo sličnija nastavi 'veština', nego 'školskih predmeta'...*“²²

Kako je suština programa *pomoći deci da samostalno misle*, struktura istraživanja i radionica mora biti tako organizovana da omogući deci da neometano (bez pritiska da će reći nešto „pogrešno“, „smešno“ ili „glupo“) izražavaju svoje stavove, postavljaju pitanja i diskutuju među sobom. Na taj način pitanja koja deca postavljaju vremenom postaju dublja, misaonija, a diskusija postaje disciplinovanija i maštovitija. Kratak opis onoga što se događa tokom filozofskih istraživanja to najbolje predočava.

Struktura rada kreće se od *pripreme* (deca se postavljaju da sede u krug ili polukrug, kako bi mogli da vide jedni druge), *stimulusa* (daje se tema za diskusiju u vidu priče, pesme, filma, predmeta...), zatim ide *vreme za razmišljanje* (deca razmišljaju o onome što ih zanima, čudi...), sledi *konverzacija* (razmena mišljenja), *formulisanje i postavljanje pitanja* (individualno ili u manjim grupama), *razmatranje pitanja, izbor* pitanja za diskusiju (demokratskim putem se biraju pitanja zapisana na tabli), *početna reč i diskusija* (zašto im je baš to pitanje koje su izabrali interesantno; voditelj treba koliko je to moguće da se uzdrži od izjašnjavanja), na kraju daje se *završna reč* (vreme za refleksiju o diskusiji i načinu razgovora).²³

Svaki od navedenih elemenata na svoj način doprinosi diskusiji. Od nastavnika/facilitatora zavisi kako će organizovati istraživanje tako da se uklapa u njegov rad. Varijacije strukture su poželjne, uvođenjem novog stimulusa, novog načina kreiranja pitanja, rad u manjim grupama ili u parovima. U tom smislu, za nastavnika je isto tako važno da bude kreativan i eksperimentiše. Ali kako bi to eksperimentisanje bilo uspešno potrebno je da nastavnik

19 U šestoj godini, barem u Srbiji, deca obično započinju predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Postoje i neki programi filozofije za decu koji sugerišu mogućnost filozofije u zabavištima.

20 Saša Radojčić, „Filozofija za decu“, *Norma*, 82.

21 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 15.

22 Saša Radojčić, „Filozofija za decu“, *Norma*, 82.

23 R. Branković-Sutton, R. Gošović i Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, 13-14.

bude obučen u radu sa decom i u vođenju filozofskih istraživanja/radionica.

Kako ovaj program izgleda u praksi može se videti na primeru jednog dela diskusije koju su vodila deca uzrasta između 10 i 11 godina, bez intervencije nastavnice. Deca su za diskusiju izabrala pitanje: *šta je sreća?*

„Lazar: Postoji previše različitih odgovora na to pitanje jer su ljudi različiti. Ja sam srećan kada dobijem peticu u školi. Svi ljudi su srećni, ali zbog različitih stvari.

Marija: Ne slažem se sa Lazarom. Postoje srećni i nesrećni ljudi. Oni koji su nesrećni, nesrećni su svojom krivicom, a neki i tuđom. Na primer, u ratu. Izbeglice nisu krive što su morale da beže.

Vlastimir: Postoje i oni koji su srećni u toj tuđoj nesreći, inače ne bi ratovali.

Ana: Sreća je jedno životno stanje. Isto kao što čovek mora da jede, pije, spava, mora i da bude srećan da bi bio živ. U stvari, živ je i bez sreće, ali takav životni ništa ne vredi.

Vojin: Da bi sreća bila prava, ona mora da bude stalna, a ne da traje kratko. Sreća koja traje kratko i nije sreća.

Vlastimir: Stalna sreća ne postoji! Jer sve mora jednom da se prekine. Postoji i trenutna nesreće. Postoje samo trenutna sreća i trenutna nesreća. Prvo ide jedna, pa druga, pa se smenjuju.”²⁴

Predočena diskusija pokazuje barem dve stvari. Prvo, deca su zaista sposobna i spremna da se upuste u razgovore o mnogim konceptima koji predstavljaju predmete velikih filozofskih diskusija. Prigovor na Pijaževom tragu, koji se upućuje filozofiji za decu, a koji kaže da su deca sposobna isključivo za mišljenje o konkretnim stvarima i neposrednim predstavama, dok im izostaje mogućnost „mišljenja o mišljenju”, očigledno ima svoja ograničenja. Ovo je naročito isticao filozof Geret Metjuz [Gareth Matthews] u svojim tekstovima ‘80-ih godina prošlog veka u kojima je izneo niz primera kojima je želeo da ilustruje sposobnost dece da postavljaju pitanja koja, kako je verovao, imaju implicitno filozofski karakter odnosno filozofskog potencijala. To su pitanja poput: „Kako možemo biti sigurni da sve nije samo san?”, „Zašto je bolje kada je sebično troje, nego kada je sebičan jedan?”, „Koliko

cigli iz zamka moramo da promenimo da bi to bio novi zamak?”²⁵

Ove primere ne bismo smeli olako da odbacimo kao odviše konkretne i zbog toga nepogodne za filozofsku refleksiju. Slične primere davali su filozofi tokom čitave istorije, počevši od Platona koji se služio alegorijama, pa čak i Aristotela – setimo se Aristotelovog primera sa vojskom koja se povlači: koliko vojnika mora da se zaustavi da bismo mogli reći da čitava vojska stoji?

Sve su to jezički, logički, epistemološki, etički problemi... Kritičari ipak smatraju da su to stvari koje ne zadiru u pitanje *principa*. Ovo je klasično shvatanje filozofije koje smo izneli, filozofije kao teorije ili nauke. Još Kant je govorio o saznanju iz principa i saznanju iz datosti. Pa pošto dete ne razmišlja o principu identiteta kao logičkom principu ono neće biti u stanju da iz zaključaka o konkretnom izvede zaključak koji se tiče principa.²⁶

Svakako ostaje činjenica da će obrazovani („profesionalni”) filozof bolje „baratati” sa formalnim metodama, konceptima i argumentacijom i da će mu logička veština biti izoštrenija i efikasnija, ali ta razlika između deteta kao „prirodnog” filozofa i profesionalnog filozofa ipak ostaje samo relativna tj. gradualna. Da bismo zaista razumeli neki princip najbolji način je da demonstriramo njegovu upotrebu ili vrednost u praksi, u konkretnim slučajevima; isto tako, nekada nismo u stanju da racionalno i diskurzivno ekspliciramo značenje nekog pojma, ali ga zato bez problema upotrebljavamo u praksi (na primer, pojmovi vremena, istinitosti ili moralnosti).

„Dete nije profesionalni filozof, kontekst njegovih pitanja je drugačiji: ono ne pita krećući se u krugu strogo određenih kategorija, ne pita želeći da proveri filozofske teorije, ne pita oslanjajući se na horizont tradicionalnih filozofskih argumenata. Ono manje spekulise u svetu, a više se u njemu orijentiše.”²⁷

Na kraju, neretko se desi da proces „socijalizacije”, naročito onaj koji ostaje u okvirima klasičnog obrazovanja i ustaljenih normi, „uguši” prirodnu sposobnost čuđenja koja je svojstvena deci. Bogat konceptualni aparat, logička oštrina i diskurzivna moć koje razvija profesionalno obrazovan filozof, svakako doprinose efikasnosti i produk-

24 Isto, 17.

25 Saša Radojčić, „Filozofija za decu”, *Norma*, 83.

26 Isto

27 Isto

tivnosti u mišljenju, što omogućuje suočavanje sa težim zadacima i bavljenje kompleksnim društvenim, prirodnim i egzistencijalnim problemima, ali isto tako neretko se desi da sva ta naučena veština otupi našu sposobnost da se iskreno čudimo i prihvatimo nešto kao nerešivo ili misteriozno. Što nam je bogatiji i spremniji konceptualni okvir i metodološki aparat, veća nam je moć „racionalizacije“, koja neretko potiskuje čuđenje i naivitet naročito svojstven deci.

Druga stvar koju nam predočena diskusija pokazuje, osim dečje sposobnosti da se upuste u filozofske diskusije, jeste da takve diskusije, vođene u okviru „filozofskih istraživačkih zajednica“, zaista doprinose ne samo intelektualnom razvoju dece (kognitivnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti...), već utiču i na samopouzdanje u izražavanju i držanju ličnosti, što je značajan faktor u daljoj zdravoj socijalizaciji i odrastanju.

Mnoga istraživanja sprovedena od strane raznih obrazovnih udruženja i fondacija posvećenim razvoju edukativnog sistema u Engleskoj, gde je program „filozofija za decu“ izrazito cenjen, pokazuju da „filozofija za decu“ ima pozitivan i trajan efekat na sposobnost dece za učenje, kao i na njihove kognitivne kapacitete. U okviru programa „P4C“ koji se promovise u osnovnim školama u Engleskoj, ustanovljeno je da:

*„Deca pokazuju poboljšane rezultate u bazičnim literarnim i numeričkim veštinama [...] Fidbek od nastavnika ukazuje na to da P4C takođe ima blagotvoran uticaj na šire ishode kao što su samopouzdanje učenika, strpljenje i samopoštovanje.“*²⁸

Pored do sada izloženog, zaista je teško prihvatiti bilo koji prigovor ili argument koji ide protiv programa i prakse filozofije za decu, barem kada su u pitanju efikasnost programa i njegov obrazovni smisao. Na samom kraju rada pokušaćemo da istaknemo neke vrednosti koje prevazilaze čisto edukativni smisao filozofije za decu i da ukažemo na šire društvene implikacije te obrazovno-pedagoške discipline.

4.

Kao što smo videli na samom početku rada kada smo pisali o Sokratu i njegovoj filozofskoj aktivnosti: to nije bila samo intelektualna zabava iz dokolice, „mlaćenje prazne slame“, niti visoko mudrovanje ezoterične zajednice, već dijalog (vođen na *agori*, javnom epicentru slobode) između slobodnih građana koji učestvuju u političkom životu polisa. Krajnja svrha bila je „demokratizacija“ zajednice, na način moralnog osvešćivanja individua. Ne samo što filozofija za decu metodološki posmatrano ima sličnosti sa Sokratovom delatnošću, već i po svojoj konačnoj svrsi ona se slaže sa praksom antičkog filozofa. Među praktikantima filozofije za decu (nastavnicima, facilitatorima...) postoji rašireno uverenje i saglasnost oko *demokratskog karaktera filozofije za decu* i filozofskih istraživanja. Zajednica filozofskih istraživanja (*Community of Philosophical Inquiry*) predstavlja „socijalni matriks“ koji generiše različite socijalno-egzistencijalne i edukativne odnose u okviru unapređenja kognitivnih odnosa i kapaciteta, socijalnih veština i egzistencijalnog razvoja ličnosti individua.²⁹ Zajednicu filozofskih istraživanja (ZFI) i istraživača Lipman je posmatrao kao praksu kroz koju se primenjuje i razvija filozofija za decu. Ona se može realizovati u školama (osnovnim, srednjim) ali i vanškolskim aktivnostima (radionicama, na primer). Iz istih razloga zbog kojih je Sokrat verovao u potrebnost i moć filozofskog mišljenja kao medijuma za razvoj ne samo ličnosti, već čitave zajednice, tako i praktikanti filozofije za decu smatraju da ta vrsta prakse igra vitalnu i ključnu ulogu u razvoju uslova za jedno moguće demokratsko društvo. Jer društvo grade „zrele“ (kognitivno i socijalno razvijene) ličnosti koje su prošle kroz određene stupnjeve obrazovanja i vaspitanja.

*„Zajednica filozofskog istraživanja je model edukativnog praksisa koji omogućava uslove nužne za postojanje demokratije. Pod ovim mislimo da ZFI nudi važne edukativne mogućnosti za unapređenje komunikativne, a ne samo individualističke, ideje autonomije, uz unapređenje nužnih uslova za razvoj socijalne pravde i naročito slobode.“*³⁰

Pod edukativnim *praxisom* podrazumeva se interven-

28 Lizzy Lewis and Roger Sutcliffe, „Teaching Philosophy and Philosophical Teachnig“, *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, 201. (Prevod je naš.)

29 Maura Striano, „THE COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY AS A SOCIAL AND COGNITIVE MATRIX“ u *Childhood & Philosophy*, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil, Maracanã, 2011.), 91. (Prevod je naš.)

30 Eugenio Echeverria and Patricia Hannam, „The Community of Philosophical Inquiry“, u *The Routledge International Handbook*

cija koja intencionalno otvara uslove za promenu u društvu, a promena treba da ide ka cilju omogućavanja deci i mladim ljudima da egzistiraju u svetu kao integrisane individue dobro informisanog demokratskog društva. Gde se pod *demokratskim načinom života* misli onaj način koji povezuje individue među sobom i sa njihovim zajednicama i potpomaže osvešćenu potrebu za socijalnom promenom.³¹ U tom smislu, filozofija prestaje biti teorija i samodovoljna naučna delatnost grupe akademskih građana, a postaje sve više ono što je u početku i bila: otvorena, kritička i kreativna komunikacija sa ciljem unapređenja uslova za slobodno, pravedno i demokratsko društvo.

Zaista je teško, posle svega, argumentovati protiv programa i prakse „filozofije za decu“ – u njenu efikasnost i edukativnu (vaspitno-obrazovnu) vrednost mogu sumnjati samo oni koji su duboko zapali u „dogmatski dremež“. To, naravno, ne znači da se u njenu realizaciju ne može sumnjati. Naprotiv.

Sokrat je „kvario“ omladinu, pa je ispio kukutu. Sada kao društvo kolektivno ispijamo kukutu, ubijajući Sokrata, po ko zna koji put ubijajući kritičko i slobodno mišljenje. Realni izgledi za uspostavljanje filozofskog obrazovanja, u cilju stvaranja uslova za razvitak demokratskih karaktera slobodnih i kritički veštih građana/ki, u ovom trenutku deluju utopijski. Naročito ako imamo u vidu konkretna dešavanja u Srbiji, da se ograničimo na nama najpoznatije i neposredne uslove. U Srbiji se već nekoliko godina unazad „proteruje Sokrat iz školskih klupa“. Prilično uspešno. Sada se zadaje završni udarac potpunom eliminacijom filozofije kao obaveznog predmeta iz srednjih stručnih škola.³² Srbija, međutim, nije izolovan slučaj, već samo prati globalne „trendove“ podvrgavanja obrazovanja ekonomsko-političkoj praksi globalnog neoliberalnog kapitalizma. Globalno posmatrano, u ekonomsko-političkom sistemu koji se temelji na mehanizmima komercijalizacije i privatizacije vođene „logikom“ profita, u visoko digitalizovanom svetu, filozofija kao slobodnoumska, kritička delatnost ne može zauzimati centralno mesto. Filozofija se zato pokušava nasilno ukloniti tj. značajno marginalizovati u edukativnoj praksi, kako u svetu tako i na „domaćem terenu“, jer ljudi demokratskog karaktera, slobodnog i kri-

tičkog mišljenja izmiču manipulaciji nužnoj za neometano funkcionisanje sistema, kao što i filozofija izmiče profitnoj komercijalizaciji i instrumentalizaciji. A kako filozofija predstavlja stožer društveno-humanističkih nauka, koje se sve više marginalizuju i instrumentalizuju, na delu je ništa drugo do prodorna dehumanizacija čoveka. Ali ne treba zaboraviti da filozofija nikada nije bila *mainstream* delatnost i da će sve dok postoji slobodoumni čovek postojati i potreba za filozofskim promišljanjem i bavljenjem filozofijom.

Bibliografija

- Eugenio Echeverria and Patricia Hannam, „The Community of Philosophical Inquiry“, u *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children* (Routledge, 2016.)
- Gunar Širbek i Nils Gilje, *Istorija filozofije* (Beograd, Karpos, 2017.)
- Ivan Vučković, „Kome smeta filozofija?“, *Danas*, (2020.), <https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kome-smeta-filozofija/>, očitano, 5. 9. 2021.
- Jerković I. i Zotović M., *Razvojna psihologija*, (Novi Sad, Futura publikacije, 2010.)
- Lena Green, „Philosophy for Children and Developmental Psychology“ u *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, Edited by Maughn Rollins Gregory, Joanna Haynes and Karin Murriss, (Routledge, 2017.)
- Lizzy Lewis and Roger Sutcliffe, „Teaching Philosophy and Philosophical Teachnig“, *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, (Routledge, 2016.)
- Maura Striano, „THE COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY AS A SOCIAL AND COGNITIVE MATRIX“ u *Childhood & Philosophy*, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (Brasil, Maracanã, 2011.)
- Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, (Philadelphia, Temple University Press, 1988.)
- Michael Pritchard, „Philosophy for Children“, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018. Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/children/>, očitano, 3. 9. 2021.
- Milenko Perović, *Istorija filozofije* (Novi Sad, Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1997.)
- Miloš Đurić, „Platonov život i delo“ u *Dijalozi* (Beograd, Kultura, 1970.)

of Philosophy for Children, 3. (Prevod je naš.)

31 Isto, 4.

32 Ivan Vučković, „Kome smeta filozofija?“, *Danas*, (2020.), <https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kome-smeta-filozofija/>, očitano, 5. 9. 2021.

Platon, *Država* (Beograd, Dereta, 2017.)

Platon, *Teetet*, (Zagreb, Naprijed, 1979.)

R. Branković-Sutton, R. Gošović, Vesna Gošović, *Filozofija s*

decom, (Kreativni centar, Beograd, 2007.)

VALUE AND EDUCATIONAL SYSTEM OF “PHILOSOPHY FOR CHILDREN”

Nikola Ačanski

Independent Researcher

n.acanski@yahoo.com

Philosophy for Children, or “P4C”, as it is often called, is an educational program (project, discipline) designed to work with children from six to sixteen years. The project was initiated and conceptually founded by the American philosopher Matthew Lipman [1923 - 2010]. Lipman noticed a noticeable lack of critical thinking and thoughtful self-reflection in his students. Matthew Lipman started from the belief that education in philosophy for children under the age of sixteen is not only a welcome, but also a necessary practice, if we aim to develop logical, critical and creative skills in children. The point is not that children learn philosophy, but that they engage in philosophy. Many studies conducted by various educational associations and foundations dedicated to the development of the education system in England, where the “philosophy for children” program is highly valued, show that “philosophy for children” has a positive and lasting effect on children’s ability to learn and their cognitive capacity. In addition, among the practitioners of philosophy for children (teachers, facilitators) there is a widespread belief and agreement about the democratic character of philosophy for children and philosophical research. In this paper we try to provide an overview of this educational program, to show how “Philosophy for Children” problematizes our (classical) understanding of philosophy, and how it transforms our understanding of children as subjects in classical theories of learning.

Keywords: “Philosophy for children”, philosophy, children, education, democracy